

Por uma Pós-Graduação baseada em perguntas, curiosidades e tesão¹

Igor Vinicius Lima Valentim²

Em 2017, quando comecei a atuar em mestrados e doutorados como professor e orientador, uma das primeiras coisas que me chocaram foi ver o quanto diversas pesquisas eram desenvolvidas já se sabendo, desde o início, quais eram as respostas para a “questão principal”.

Em alguns casos não parecia haver uma pergunta de fato, no sentido de uma curiosidade genuína, algo que não se soubesse e que se precisasse da pesquisa para saber, ou que se soubesse pouco e se necessitasse desenvolver as etapas de uma investigação científica para se saber mais. Ou seja, algumas investigações pareciam estar baseadas em questões de pesquisa que, desde o início, já tinham respostas e conclusões antes mesmo de sua realização.

No universo da Pós-Graduação, algumas “questões de pesquisa” parecem meramente burocráticas, retóricas: perguntas com respostas já sabidas de antemão, respostas estas disfarçadas textualmente de hipóteses, mas que de hipóteses não têm absolutamente nada.

Foi impossível não lembrar de um livro chamado *Por uma pedagogia da pergunta*³, escrito com base em uma conversa entre Paulo Freire e Antonio Faundez. Na obra, publicada pela primeira vez em 1985, mas elaborada em agosto de 1984, os educadores comentam a respeito de vivermos uma educação baseada em dar respostas, na qual não são estimuladas nem a capacidade de criar perguntas e nem a criatividade. Será que essa obra ainda pode ser considerada atual e contemporânea 40 anos depois? O chileno Antonio Faundez afirma:

¹ Esta é uma versão "prévia" (pré-print). O texto, em sua versão final, compõe uma publicação (livro) que está no prelo. Para citar esta versão: VALENTIM, Igor Vinicius Lima. Por uma Pós-Graduação baseada em perguntas, curiosidades e tesão. Versão pré-print. pp 1-10. Disponível em: <http://doi.org/10.5281/zenodo.13629696>

² Professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro e Investigador no SOCIUS, da Universidade de Lisboa. Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia (PPG-HCTE/UFRJ). Contato: valentim@gmail.com

³ FREIRE, Paulo; FAUNDEZ, Antonio. *Por uma pedagogia da pergunta*. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998.

No ensino esqueceram-se das perguntas, tanto o professor como o aluno esqueceram-nas, e **no meu entender todo conhecimento começa pela pergunta. Começa pelo que você, Paulo, chama de curiosidade. Mas a curiosidade é uma pergunta!** Tenho a impressão (e não sei se você concorda comigo) de que hoje o ensino, o saber, é resposta e não pergunta (Freire e Faundez, 1998: 24, grifos meus).

Lecionando uma disciplina dedicada a temas de pesquisas para mestrandos recém-ingressos no Programa de Pós-Graduação em que eu atuava na época, resolvi lançar para os estudantes a seguinte pergunta, logo na primeira aula: **O que, na sua pesquisa, não poderia ser feito por um robô?**

A maior parte da turma, composta por mestrandos e doutorandos em Educação, me olhava em silêncio. Atônita. Incomodada. Repeti a pergunta. Aos poucos os comentários começaram a aparecer. Alguns alunos se apressaram em dizer que nada poderia ser feito por robôs na sua pesquisa, para serem rapidamente desconstruídos por seus próprios colegas de turma. O incômodo permanecia aceso no rosto de cada um e cada uma.

Houve estudantes que apontaram que algumas tarefas repetitivas, como transcrições de áudios e vídeos, seriam aquelas de mais rápida possibilidade de passarem a ser realizadas robôs. Uma estudante concluiu, hesitante, abaixando a cabeça pensativa e ao mesmo tempo demonstrando certa tristeza:

— *Talvez, não sei, acho que não há nada na minha pesquisa que não possa ser feito por um robô.*

E como ficam possíveis questões éticas? E as subjetividades? Onde entram as emoções e afetações? Seguimos a aula com mais perguntas e como mais discussões e ponderações surgiram, avançamos enquanto turma, destrinchando a pesquisa que era desenvolvida por cada estudante com críticas, não apenas minhas, mas de todo o coletivo presente.

A chamada Inteligência Artificial (IA) ainda não estava em todas as manchetes e discussões em 2017, mas já se falava em robotização há bastante tempo. A substituição do trabalho humano por máquinas já era uma realidade há muitas décadas, em diversas atividades e setores da sociedade.

Hoje, em 2024⁴, esta discussão parece ainda atual, principalmente incluindo as questões relacionadas às diversas ferramentas já amplamente disponíveis chamadas de IA, tais como ChatGPT, Claude, Gemini e Copilot, para citar apenas as mais famosas e

⁴ Este texto foi escrito em agosto de 2024.

difundidas. A cada dia surgem novas, com capacidades diferentes e potencialidades que se expandem, inclusive com relação ao trabalho científico, educacional e de pesquisa.

O ponto central que me fez realizar a pergunta para a turma não estava relacionado diretamente a robôs ou a IA, mas a uma reflexão que julgo ser necessária sobre o que desenvolvemos na academia enquanto pesquisadores: em que medida nossas pesquisas são originadas a partir de curiosidades, de dúvidas, de coisas que nos atravessam, nos movem, nos impulsionam e estimulam? Que pesquisas estamos produzindo na Academia? Para quê(m)? Como?

No mundo, a curiosidade está sendo cada vez mais desestimulada. E isso tem contribuições muito, muito, muito significativas não apenas no Brasil, mas ao redor do mundo também. Nas últimas décadas vêm crescendo exponencialmente diferentes formas de fanatismo ligadas a religiões, dogmas, verdades absolutas e postulados inquestionáveis. Soma-se a isso a arrogância e o autoritarismo de boa parte da academia e dos acadêmicos, que em diversos casos cultivam o espírito acadêmico do expert que se acha o dono do saber maior, absoluto e inquestionável.

O autoritarismo que corta as nossas experiências educativas inibe, quando não reprime, a capacidade de perguntar. A natureza desafiadora da pergunta tende a ser considerada, na atmosfera autoritária, como provocação à autoridade. E, mesmo quando isto não ocorra explicitamente, a experiência termina por sugerir que perguntar nem sempre é cômodo” (Freire e Faundez, 1998: 24).

Há muitas pessoas na academia que demonstram algumas atitudes e posturas com tamanha arrogância e autoritarismo que não querem (ou não consideram que precisam) ouvir ninguém em suas “pesquisas”.

Paulo Freire afirma: “o educador, de modo geral, já traz a resposta sem se lhe terem perguntado nada!” (Freire e Faundez, 1998: 24). Muitas vezes isso é feito com absoluta certeza de que é “pelo bem das pessoas ou da sociedade”. Afinal, essas pessoas consideram que possuem experiência e conhecimentos acumulados suficientes para “ajudar” os outros, os burros, ignorantes, desprovidos de luz e de saberes. Não é à toa que Paulo Freire comentou ainda que

até mesmo entre pessoas e instituições movidas pela intenção de ajudar, se acha fortemente presente a ideologia autoritária que supervaloriza o conhecimento científico, a tecnologia avançada, e menospreza a sabedoria popular. [...] **Ninguém se dá ao trabalho de perguntar, de pesquisar, pois a “incompetência” da população é considerada uma “dimensão de sua natureza”** (Freire e Faundez, 1998: 54, grifos meus).

Mas como pesquisar e construir conhecimentos novos e inovadores sem perguntar? Sem curiosidades genuínas? Para Antonio Faundez, o início do conhecimento é perguntar.

somente a partir de perguntas é que se deve sair em busca de respostas, e não o contrário: estabelecer as respostas, com o que todo o saber fica justamente nisso, já está dado, é um absoluto, não cede lugar à curiosidade nem a elementos por descobrir (Freire e Faundez, 1998: 24, grifos meus).

Ainda que a obra mencionada acima tenha sido publicada em 1985, as perguntas de pesquisas baseadas efetivamente em curiosidades, dúvidas e incertezas parecem cada dia mais raras no universo da Pós-Graduação, tanto entre as realizadas por docentes quanto por discentes. Consequentemente, é perceptível que esses pesquisadores não estão abertos a duvidar de si mesmos. Não estão abertos a questionar a si próprios e as suas próprias certezas. Como é possível estimular o novo e construir o diferente desta forma? É possível pesquisar com base em perguntas e curiosidades genuínas desta forma? Essa postura arrogante e autoritária contraria o que Antonio Faundez pensa (e eu concordo):

Penso que uma das características de seu trabalho (e eu bem que gostaria fosse uma característica de meu trabalho) é essa **necessidade que você sente de criticar-se a si mesmo, de sempre se colocar em questão, de desconfiar constantemente de seu trabalho, nos planos prático e teórico, de propor a si mesmo novas perguntas e novas respostas**, e nunca declarar numa atitude de conformação: “Alcançei o absoluto” (Freire e Faundez, 1998: 61, grifos meus).

Olhando especificamente para a Pós-Graduação, diversos estudantes querem cursar o mestrado e o doutorado e para isso, com poucas exceções, fazem tudo que está ao seu alcance para entrar no sistema. E isso inclui, em boa parte dos casos, pesquisar o que o professor-orientador já pesquisa ou quer pesquisar.

A situação é tão alarmante que hoje, em 2024, há muitos, diversos, numerosos Programas de Pós-Graduação que colocam em seus sites e editais de processos seletivos estudantis para mestrado e doutorado uma lista com os nomes dos professores-orientadores que têm vagas disponíveis e os títulos e resumos dos projetos de pesquisa desses professores.

Ou seja, o aluno vai entrar para trabalhar em um projeto de pesquisa já pré-definido pelo professor-orientador. Qual é a margem de criatividade existente? De criação? De invenção do novo? Qual a abertura ao imprevisto e ao imprevisível? Em muitos casos, mínima. Em outros casos, inexistente. Para mim, assim como para Paulo Freire, “o problema que, na verdade se coloca ao professor é o de, na prática, ir criando com os

alunos o hábito, como virtude, de perguntar, de “espantar-se” (Freire e Faundez, 1998: 25).

Nos mestrados e doutorados são formados os pesquisadores e educadores considerados como de mais alto nível (e futuros formadores de novos educadores e cientistas). Mas qual é o estímulo para que sejam inovadores, criativos e socialmente preocupados, quando muitas das pesquisas conduzidas nos Programas de Pós-Graduação parecem já ter respostas prontas antes mesmo de começarem? Além disso, há ainda outras investigações que só são aceitas para serem desenvolvidas em mestrados e doutorados se estiverem alinhadas ao que já está previamente desenhado.

Existe abertura à construção de sonhos novos, diferentes dos sonhos dos acadêmicos que já ocupam posições de poder hoje (como professores-orientadores de mestrados e doutorados)?

Qual é o grau de abertura e estímulo, por exemplo, à construção de pesquisas centradas nos interesses dos estudantes, quando estes são diferentes dos trabalhos já desenvolvidos pelos orientadores?

Dito de maneira clara, em que medida os estudantes de mestrados e doutorados têm a possibilidade de construir e desenvolver pesquisas que não estejam alinhadas aos interesses, objetivos e projetos dos orientadores?

Muita gente diz que quer uma educação mais inovadora, mais socialmente responsável, mais voltada para as camadas populares e para os desafios de nossa sociedade. Mas como é a atitude dessas pessoas quando estão em suas relações interpessoais acadêmicas? Em que medidas as suas atitudes e a maneira como conduzem suas pesquisas, aulas e orientações estimulam isso que elas dizem querer? Qual é a sociedade que estamos construindo diariamente com as nossas posturas, atitudes e ações?

a revolução começa justamente na revolução da vida cotidiana. Viver o que se defende cotidianamente, individualmente, parece-me fundamental (Freire e Faundez, 1998: 19).

Em busca de um caminho para superar essas posturas tradicionais e dominantes, Mennin⁵ (2022: 1-3) considera que é preciso estimularmos a transformação de julgamentos em curiosidades, de considerações em perguntas, e de posturas defensivas em autorreflexão, valorizando a incerteza e a curiosidade.

⁵ MENNIN, S. P. The essential role of inquiry in teaching and learning. Espaço para a Saúde - Revista de Saúde Pública do Paraná, v. 23, p. 1–3, 13 dez. 2022.

Nada disso é fácil. Transformar toda essa discussão em ações é muito difícil e mexe com nossa própria autoimagem enquanto estudantes, pesquisadores, docentes e profissionais. Somos educados desde pequenos no sentido de abandonarmos as perguntas e curiosidades. Como é possível, em termos práticos, que nós consigamos construir pesquisas mais centradas em curiosidades genuínas, para as quais seja necessário ouvir pessoas e que não saibamos as respostas de antemão? Apresento um singelo exemplo que uso tanto para minhas próprias pesquisas quanto com as pessoas que oriento na universidade: a dinâmica da folha em branco.

A dinâmica da folha em branco

Este é apenas um exercício inicial. São apenas alguns poucos passos. Bobos. Ele não vai resolver todos os problemas com perguntas de pesquisa. Mas pode ajudar a tornar mais claro, em um diálogo entre você e você mesmo, aquilo que você já sabe e aquilo que quer saber. Sempre penso que vale ao menos tentar, experimentar.

1. Pegue uma folha de papel em branco. Pode ser do tamanho A4 mesmo.
2. Coloque a folha na posição horizontal.
3. Escreva no topo da folha, com letras grandes, qual a sua principal pergunta ou questão de pesquisa neste momento.
4. Abaixo da pergunta, desenhe uma coluna vertical no meio da folha, dividindo-a em duas partes.
5. Na parte da esquerda, escreva tópicos com o que você já sabe sobre a pergunta que escreveu acima. É preciso que você seja totalmente aberto consigo mesmo e expresse todos os seus pontos de partida. Você pode incluir entre parênteses de onde sabe aquilo que sabe (vivências, experiências anteriores, referências científicas, leis, leituras, ou o que quer que seja).
6. Na parte da direita, escreva tópicos com aquilo que você não sabe e quer saber. Escreva também aquilo que
7. Trace setas ligando os tópicos que na coluna da esquerda que se relacionam aos da direita.
8. Releia toda a coluna da direita, agora com as ligações de suporte na coluna da esquerda. O que você colocou na coluna da direita já encontra alguma resposta (ou parte de uma resposta) em algum aspecto da coluna da esquerda? O que ficou de

real curiosidade genuína, ou seja, curiosidades que você não sabe a resposta? Ou que tem pistas, mas precisa se aprofundar mais para saber melhor?

E o tesão? E a alegria?

Você vai passar de dois a cinco anos pesquisando algo que não te desperta curiosidade, algo para o qual você já tem respostas desde o início? Algo que não te dá tesão de ir atrás, de ouvir outras pessoas, de fazer descobertas, de ser surpreendido? Algo que você considera que “já domina” de antemão? Vai ficar apertando parafusos de coisas pensadas por outras pessoas e que não se conectam contigo?

Roberto Freire⁶ já apontou que sem tesão não há solução e reforçou a necessidade da alegria como motor de nossas vivências! Mas alguém se importa se o projeto que está desenvolvendo faz sentido para si? Se traz alegria e satisfação?

Às vezes me parece que a alegria é uma emoção clandestina e quase proibida no universo acadêmico!

Lembrei-me do filme Tempos Modernos⁷, com o genial Charlie Chaplin. Pedi ao ChatGPT que gerasse uma imagem relacionando tudo que estou abordando neste texto e o filme. Eis o resultado:

⁶ FREIRE, Roberto. **Sem tesão não há solução**. 20. ed. São Paulo: Trigramma, 1990.

⁷ Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3tL3E5flZis>

No previamente mencionado livro elaborado em 1984 Paulo Freire já afirmava que

será tão mais eficiente o trabalho que, respondendo à exigência de maior produtividade na perspectiva capitalista, não pergunta nem se pergunte e pouco saiba mais além da tarefa rotineira que a produção em série lhe atribua. [...] em nome da eficiência, da produtividade, o que se faz é a burocratização da mente ou da consciência ou da capacidade criadora do operário. Na verdade, quanto mais se “embrutece” a capacidade inventiva e criadora do educando, tanto mais ele é apenas disciplinado -, para receber “respostas” a perguntas que não foram feitas, como salientaste antes. Quanto mais se adapta o educando a tal procedimento, tanto mais ironicamente se pensa que essa é uma educação produtiva” (Freire e Faundez, 1998: 28).

Ou seja, precisamos construir uma outra ideia de eficiência científica. Talvez uma anti-eficiência baseada em perguntas, questionamentos, dúvidas, curiosidades, alegrias e tesão!

Perdemos nosso tesão e nossa alegria! Anestesiemo-nos e burocratizamos nossas vivências no universo da Pós-Graduação. Paulo Freire diz:

quando uma pessoa perde a capacidade de assombrar-se, se burocratiza. [...] A burocratização implica a adaptação, portanto, com um mínimo de risco, com nenhum assombro e sem perguntas. [...] Para mim, negar o risco é a melhor maneira que se tem de negar a própria existência humana” (Freire e Faundez, 1998: 27, grifos meus).

Se formos olhar de maneira geral, nem estudantes nem professores costumam trabalhar com atividades baseadas em perguntas e com base em um estímulo contínuo e estruturado na construção de novas perguntas. Na atitude e na concepção de boa parte de professores e estudantes, o professor é o dono da verdade. A verdade. No singular. Verdade única.

É claro que há métodos ativos ao redor do mundo tais como a Aprendizagem Baseada em Projetos e a Aprendizagem Baseada em Problemas, entre outros tantos, mas eles ainda são encontrados em apenas uma reduzida parcela das atividades acadêmicas no mundo.

Se reclamar não basta, algumas coisas que parecem ser interessantes é que precisamos incluir no ensino de todos os níveis, inclusive de mestrados e doutorados, o estímulo à pergunta, ao perguntar, à dúvida. Só assim conseguiremos estimular a criatividade, a inovação e, principalmente, a alegria na Pós-Graduação.

Neste sentido, tenho tentado^{8,9,10} construir algumas aventuras, criando e desenvolvendo diferentes disciplinas transdisciplinares de mestrado e doutorado realizadas de modo síncrono, ao vivo, remoto, e totalmente baseadas em métodos ativos. Nestas disciplinas, realizadas de modo remoto justamente porque são abertas para estudantes de Programas de Pós-Graduação de todo o Brasil e de qualquer área de conhecimento, os estudantes precisam desenvolver, ao longo do período letivo, uma pesquisa autoral do seu interesse com base em uma pergunta construída por eles, uma dúvida genuína.

Nesses pequenos experimentos tenho encontrado diversas pessoas que ousam. Que se desafiam. Que se descontroem. E que me obrigam igualmente a me desconstruir. Repensar minhas práticas. Hábitos. Costumes.

São tentativas que dão infinitamente mais trabalho que aulas expositivas ou focadas exclusivamente na discussão de textos e apresentação de seminários, talvez os tipos de aulas mais comuns em mestrados e doutorados no Brasil. Tanto para estudantes quanto para docentes estas experimentações são bastante trabalhosas, seja com relação à dedicação necessária, seja com relação à abertura necessária para o novo, para o diferente, para transformar e ser transformado.

É claro que ninguém começa do zero. As nossas perguntas não surgem do nada. Carregamos nossas histórias, experiências, bagagens, marcas e afetos. O ponto central que levanto aqui é: queremos “falar sobre” nossas ricas experiências ou usamos elas como ponto de partida para construir outras curiosidades, outras perguntas, e, portanto, pesquisar. Ou seja, dito de modo direto, nas nossas pesquisas, quanto queremos “falar sobre” e quanto desejamos “perguntar sobre”, “pesquisar sobre” e “ouvir sobre”?

Se quisermos repensar a Pós-Graduação e construir uma academia que possa contribuir mais para a sociedade como um todo, precisaremos reorganizar mestrados e doutorados de formas a estarem mais apoiados em pesquisas que busquem trabalhar perguntas sem respostas previamente dadas, ou seja, investigações que estejam conectadas com curiosidades genuínas.

Para isso, algumas perguntas podem ajudar a todos os pesquisadores envolvidos:

⁸ VALENTIM, Igor Vinicius Lima; MOREIRA, Mariana Maia; GONÇALVES, Suziane de Oliveira dos Santos. **Metodologias ativas no ensino remoto: uma autoetnografia**. Rio de Janeiro: Compassos Coletivos, 2021.

⁹ VALENTIM, Igor Vinicius Lima (Org). **Metodologias Ativas na Pós-Graduação: escuta, curiosidade e amor**. Rio de Janeiro: Compassos Coletivos, 2023.

¹⁰ VALENTIM, Igor Vinicius Lima; FAGANELLO, Cláucia Piccoli (Orgs.). **Active Learning in Graduate Education: listening, curiosity and love**. Rio de Janeiro: Compassos Coletivos, 2023.

- O que, na sua pesquisa, não poderia ser feito por um robô ou uma IA?
- O que, desta sua pesquisa, você já sabe? O que já sabe e quer saber mais?
- O que, desta sua questão de pesquisa, você efetivamente não sabe?
- Quem você precisa ouvir para poder saber o que você efetivamente não sabe?

Ao invés de simplesmente buscarem confirmar hipóteses pré-estabelecidas, os pós-graduandos precisam ser estimulados a construir e a explorar novas perguntas, a se aventurarem em territórios desconhecidos e a abraçarem com alegria e tesão a incerteza. Talvez necessitemos orientar mais os estudantes sobre como navegar em meio a dúvidas e incertezas do que a buscarem certezas. Mas, para isso, talvez precisemos começar esse trabalho por nós próprios, orientadores. É urgente conviver de outras formas com a insegurança, a exposição, a crítica e a dúvida.

As instituições, os orientadores e os estudantes têm todos um papel crucial. Todos nós. É preciso batalharmos, guerreararmos, buscarmos incansavelmente, em todas as frentes e situações possíveis, um ambiente que estimule a curiosidade genuína, que valorize o questionamento e que permita que os estudantes sigam caminhos de pesquisa originais e ousados. Isso pode envolver a revisão dos critérios de seleção de projetos, a flexibilização dos currículos e a promoção de uma cultura acadêmica mais aberta ao risco e à experimentação.